

References

1. *Gegel' G.V.F.* Soch.: V 14 t. T. 5. M.; L.: Gosudarstvennoe social'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, 1937. 715 s.
2. *Molchanov K.V.* O nekotoryh iz problem nauchnogo ponimaniya i opredeleniya suzhdeniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2016. № 2 (104). S. 144—152.
3. *Molchanov K.V.* O nekotoryh metodologicheskikh podhodah k filosofii hozyajstva YU.M. Osipova i vozmozhnosti ee prodolzheniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 6 (156). S. 232—246. DOI: 10.5281/zenodo.14308364.
4. *Osipov YU.M.* Sushchee i Veshchee: sobranie aktual'nyh tekstov. 2022—2024. M.; Tambov: OOO «Izdatel'skij dom “Tambov”», 2024. 659 s.
5. *Osipov YU.M.* Enciklopediya // *Filosofiya hozyajstva*. 2009. № 3 (63). S. 247—256.

Л.И. КОРОСТЕЛЕВА

**Феноменология труда и творчества:
опыт реконструкции полного цикла работы со льном
в небольшом деревенском хозяйстве***

Аннотация. Статья посвящена феноменологическому описанию опыта реконструкции процесса выращивания, обработки льна, прядения и ткачества в деревенском хозяйстве на Русском Севере (д. Корза, Карелия) в течение трех лет. Текст носит характер размышлений на тему философии труда и творчества через описание авторского опыта реконструкции полного цикла работы со льном, включает в себя размышления о влиянии архаичной практики на сознание и на границы описания подобного опыта. Авторский интерес сосредоточен также на анализе философской литературы на тему труда и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Коростелева Л.И. Феноменология труда и творчества: опыт реконструкции полного цикла работы со льном в небольшом деревенском хозяйстве // *Философия хозяйства*. 2025. № 2. С. 57—68. DOI:

творчества и общей экзистенциальной проблематики рода, памяти и идентичности. Крестьянский труд в восприятии автора — это особая тема, соотносимая не с физическим, а с метафизическим измерением, в котором земля и поле символизируют бытие.

Ключевые слова: онтология труда, крестьянский труд, творчество, лён, род, память, идентичность.

Abstract: the article is devoted to the phenomenological description of the experience of reconstructing the process of growing, processing flax, spinning and weaving in a village economy in the Russian North (village Korza, Karelia) over three years. The text has the character of reflections on the topic of the philosophy of labor and creativity through the description of the author's experience of reconstructing the full cycle of work with flax, includes reflections on the influence of archaic practice on consciousness and on the boundaries of describing such experience. The author's interest is also focused on the analysis of philosophical literature on the topic of labor and creativity and the general existential problems of the family, memory and identity. Peasant labor, in the author's perception, is a special theme, related not to the physical, but to the metaphysical dimension, in which the land and field symbolize existence.

Keywords: ontology of labor, peasant labor, creativity, flax, family, memory, identity.

УДК (091)130.2
ББК 65в

Влиянии архаичной практики на сознание и границы описания подобного опыта

Человек постиндустриального общества, житель города, слабо понимает, как организована деревенская жизнь и крестьянский труд. Между тем разрыв между архаикой, под которой здесь подразумевается умение и возможность создавать продукт от начала и до конца самостоятельно, опираясь лишь на собственный труд, и так называемой современностью не столь уж и большой. По прошествии последних ста лет, т. е. большей части XX и первой четверти XXI в., обнаружить следы архаичных практик, в данном случае под таковой понимается полный цикл выращивания льна, обработки и ткачества,

вплоть до создания аутентичной «вещи», можно теперь только в музее под стеклом. В связи с этим идея реконструкции, назовем это «темы льна», оказалась не просто важной с точки зрения понимания того, как жили наши предки, но и любопытной с феноменологической точки зрения. Перед автором стоял вопрос о том, как современный человек, житель мегаполиса, может трансформировать свое сознание и реализовать проект в совершенно незнакомой ему сфере. Собственно потребность в философском размышлении о крестьянском труде и творчестве появилась значительно позже, когда был собран весь эмпирический материал. В процессе изучения темы выяснилось, что философских исследований о феномене труда не так много, а феноменологического описания подобной реконструкции вообще не существует. Исходя из сказанного, представленный текст можно воспринимать как особый опыт в пространстве философской рефлексии на тему крестьянского труда и творчества. Важным аспектом исследования стала актуализация экзистенциальных вопросов: смысла, отношения ко времени, памяти, роду. Учитывая широкий спектр открывшихся вопросов, данный текст можно воспринимать как продолжение исследования, начатого несколько лет назад [3].

Льняное поле: феноменология труда и творчества

В доме, в котором жила моя прабабушка в деревне Корза, сохранились старинные инструменты для обработки льна и ткачества. С этих находок началось мое увлечение льном. В течение нескольких лет удалось полностью восстановить процесс выращивания, обработки, прядения и ткачества. Слово «*relvas*» в переводе с карельского языка (ливвиковское наречие) означает «лён». Интересно отметить, что в карельско-русском словаре (северно-карельские диалекты, 1999 г.) приводится следующий пример: «*ennein melta kasvateitih pellavasta*» (раньше у нас выращивали лён). К сожалению, данный пример, используемый в словаре для демонстрации изменения лингвистической формы слова, имеет конкретное содержание. Раньше в Карелии и, в частности, в Сямозерье (деревня Корза), выращивали лён. Лён имел огромное значение в традиционной жизни карел. Небольшие участки для нужд семьи имелись во многих крестьянских

хозяйствах, был налажен круговой цикл работы со льном: от выращивания и обработки до прядения, ткачества и изготовления изделий. Сегодня эти традиции, к сожалению, утрачены.

Восстановление данной традиции для автора началось с непосредственного контакта с землей, почвой как онтологической основой любого дела. Физические действия вначале связаны непосредственно с подготовкой земли для посева. Земля должна быть вспахана и набраться достаточно солнечного тепла. Кроме того, она не должна быть слишком влажной или слишком тяжелой, в такой земле зерно увянет или не даст всхода. Раньше время для посева всегда было отмечено в крестьянском календаре и посадка требовала соблюдения своеобразных сельскохозяйственных ритуалов, которые, как напоминает Пропп, осуществлялись задолго до времени весенней пашни. В частности, Пропп пишет о зимней процессии с плугом: «Процессия с плугом производилась под Новый год и должна была обеспечить в наступающем году плодотворную обработку земли и обильные всходы» [4, 88]. Пропп отмечает, что русских песен о плуге или с упоминанием плуга не сохранилось, ввиду того что обряд величания («кликания») плуга носил языческий характер и попал под запрет. «Кликание» плуга имело важную цель. Слово «кликать», по мысли Проппа, означает именно заклинать: «первобытный земледелец не столько верил в силу орудия, сколько в силу заклинания, заставляющего орудие действовать согласно воле человека» [4, 89]. Ходить с плугом и подражать пахоте под Новый год означало быть готовым к предстоящей работе весной и обеспечить заранее успех работы. Весенние праздники почти полностью связаны с землей и ростом. Астрономическое начало весны по современному календарю выпадает на 22 марта и раньше было одновременно и началом нового года. Весну, как пишет Пропп, не встречают, а «кличут», т. е. «призывают путем заклятий», и мы видим в этом сходство с описанием кликания плуга. Происхождение обряда обусловлено первобытным отношением ко времени, когда человек не понимал закономерности смены времен года.

В единственной в своем роде работе Василия Селиванова «Год русского земледельца», которая не переиздавалась с 1887 г., а впервые книга была опубликована в 1856 г. в выходившем тогда журнале «Русская беседа», представлен этнографический очерк быта русского

крестьянина. «К празднику Благовещения (празднуется 7 апреля. — Л.К.) почти окончены зимние занятия баб, гребень, прялка и донце отброшены в угол: все, что нужно, и лён, и шерсть, всё спрядено. Давно уже задний угол избы занят станом грубой работы; на нем красуется основа или холст <...> целый день в избе раздается от подножек, приводимых в движение босыми ногами, и узенького берда, однообразное в два тона: крак, тук! крак, тук! крак, тук!» [5, 2].

В моем проекте первый год посадки льна был пробой сил и возможностей, любопытства и азарта. Ниже привожу описание последующих этапов работы со льном, после того как он был выращен и собран. Данные этапы обозначены мною названиями, которые отражают соответствующую практику работы и не привязаны к общеупотребительным.

Просушка снопов. После того как лён собран, его следует связать в снопы и оставить в поле. Данный этап называется «просушка снопов» и поэтому осуществляется, как и сбор льна, в сухую солнечную погоду.

Околот. Околот — это самое первое действие с собранным и просушенным льном. С помощью околота извлекаются семена льна для посадки в следующем году. Трудно представить, как удавалось в прежние времена околачивать огромные объемы снопов. Мне пришлось экспериментировать с различными старинными приспособлениями, чтобы добиться качественного околота.

Вымачивание льна. Процесс вымачивания льна подразумевает, что рядом с домом есть проточная вода (ручей). Лён в небольших снопах помещается в ручей примерно на две недели. Лучше всего это делать с той партией льна, которая была собрана в предыдущем году, так как лучшее время для вымачивания — июль, август, и новый лён еще не поспел. Вода в ручье должна прогреться. Лён выкладывается на деревянную основу и придавливается слегка пресом (камни). О завершении процесса вымачивания говорит изменившаяся окраска, из светло-охристого лён станет темно-серым.

Просушка льна. Вымоченный лён следует вынуть из воды в солнечный день и хорошенько высушить. Лён выкладывают тонким слоем на траву и в процессе высыхания он приобретает благородный цвет охры, который также можно назвать «цвет высушенного льна». Сухие стебли становятся легкими и очень прочными, а огромный

сноп превращается в легкую «вязанку». Из такой вязанки после дальнейшей обработки получится совсем немного сырья — тончайшие нити, которые нужно еще извлечь из стебля.

Мяление. Название данного этапа обработки льна было придумано мной от слова «мяло». Мяло имелось в каждом крестьянском хозяйстве, и еще сегодня можно найти образцы мяло начала XX столетия. С помощью этого инструмента мы отделяем волокно от стеблей. Процесс трудоемкий и требует большой физической силы, поэтому могу предположить, что эту часть работы выполняли мужчины.

Очистка сырья для последующего прядения. Очистка сырья для производства нити — это один из самых мистических этапов. Можно определить качество сырья и его прочность. Сырье вычесывают специальной деревянной расческой с тонкими длинными зубьями, словно это длинные волосы. Такие расчески сохранились у меня от прабабушки. Из горы сырья получается легкое и почти прозрачное волокно в длину стебля — будущая нить. Далее происходит процесс прядения и ткачества, о чем я планирую подготовить исследование.

Философия труда: Гесиод и Вергилий

Первый известный европейскому человечеству труд о крестьянской жизни был создан в VII в. до н. э. в греческой Беотии (деревня Аскра) поэтом Гесиодом. Сохранившиеся данные биографии Гесиода символичны — наследство, продолжение дела отца, тяжба с братом, коллизии судьбы и трагическая смерть. Жизнь крестьянского сына, имевшего не самые прочные семейные связи (конфликт с братом Персеем), обрела особое измерение благодаря его поэтическому таланту. То, как развивался этот талант, можно лишь гадать. За фасадом этой тайны скрывается проникновенное внимание к окружающему миру, природе, преданию и дар логоса. Кульминацией этих божественных совпадений стала поэма «Труды и дни», тематика которой оказалась неординарной не только для античности, но и для всей последующей истории человеческой культуры. Следующий значимый текст о крестьянской жизни и труде («Георгики») появится лишь в I в. до н. э. под авторством Вергилия, о поэтической связи которого с Гесиодом мы скажем позже.

Воспевать повседневность крестьянской жизни, наставлять слушателя своим примером и опытом, понимать повторяемость фюзиса¹² и власть традиции мог только человек, находящийся на кромке зарождающегося уже созерцательного опыта будущих философов. Все «близлежащее» было отвоевано Гесиодом у времени посредством слова. Он разрывает сложившиеся авторитетные ходы в поэзии, вступая в состязание с самим Гомером. Во всяком случае предание оставило сюжет о предполагаемой встрече двух поэтов в Халкиде (Эвбея) на поэтическом агоне, или похоронном состязании, посвященном царю Амфидаманту. Согласно преданию, Гесиод одержал там победу над Гомером, привнеся новую тему — мирного течения жизни и повседневных забот.

Новаторство Гесиода проявилось не только в предложенной им новой теме, но и в особом звучании темы добродетели, еще не философском, разумеется, но можно сказать, что в предфилософском. Соединив миф с праксисом крестьянской жизни, Гесиод указывает на опыт созидательного устройства частной жизни и сам же выступает апологетом такого опыта. Особое качество поэзии проявляется во включенности автора в описываемый процесс. Повседневная практика — техне — достигает в поэзии Гесиода уровня эпистемы, потому что «Труды и дни» — это еще и практическое наставление из сердцевины его смысла и цели. Интересно, что первый философ, Фалес, который жил позже — в VI в. до н. э., тоже практиковал нечто подобное, он занимался выращиванием оливы, о чем, правда, не сохранилось никаких его личных письменных подтверждений.

Труд как непрерывный праксис: совершать одну работу за другой от восхода и до захода Плеяд. Вовлеченность в круговой цикл и время, отпущенное ровно на то, что должно быть сделано «в свое время», что выражено в одной потрясающей фразе Гесиода — «нужное время уйдет» [2, 169]. Нет времени у человека, чтобы откладывать дело на потом: «в памяти сроки держи и ко времени всякое дело» [2, 182]. Числа, приметы — опыт долгого наблюдения и понимания того, что есть благодная и достойная жизнь человека. «Георгики»

¹² Фюзис, физис, фюзис — греческий теологический, философский и научный термин, обычно переводимый на русский язык как «природа».

Вергилия, возрождающие по прошествии более полувека гесиодовскую тему крестьянского труда, были менее популярны, чем «Буколики» и тем более «Энеида». Между тем речь идет о триптихе одного из самых мистических и почитаемых поэтов Средневековья и Возрождения. Монтень пишет о Георгиках как о лучшем произведении Вергилия, а о буколическом жанре — как о наставлении к добродетельной жизни. Георгики стали особенно популярными только к XVII столетию. На русский язык произведение было переведено в 1774 г. В. Рубаном.

Совпадения Вергилия и Гесиода многочисленны. Особенно впечатляет мифологизированное наставление пахарю:

Голый паши, сей голый [1, 66].

У Гесиода:

*Голым работай всегда! Только так приведешь к окончанью
Вовремя всякое дело Деметры. И вовремя будет
Все у тебя возрастать. Недостатка ни в чем
Не узнаешь [2, 168].*

«Врезаясь» в землю мотыгой, преодолевая сопротивление фюзиса, человек только и может выстоять в мире в качестве человека.

*Ранней весной, когда от седых вершин
Льетса вода и земля под Зефиром
Становится рыхлой,*

*Пусть начинает стелать, со вдавленным двигаясь плугом,
Вол, и сошник заблестит, добела бороздою оттертый [1, 56].*

Внутри цикличного круга времени, задаваемого природой, бесспорно, остается возможность выбора, обозначенная Вергилием словом «или»: или ковать, или плести, или наводить порядок, — «да и по праздничным дням кое-что выполнять позволяют Божий закон и людской» [1, 65], например, «сжигать терновник колючий» [1, 65]. Интересно также отметить, что о льне у Вергилия имеется всего одна строчка:

Ниву посев иссушает льняной [1, 58].

Онтология труда в философии Е. Финка

Среди современных текстов на тему феноменологии крестьянского труда отметим наиболее удачный, на наш взгляд, — «Основные феномены человеческого бытия» Евгения Финка. Текст был подготовлен Финком в 1950-х гг. как курс лекций по экзистенциально ориентированной антропологии. Автор выстраивает свое собственное понимание смысла человеческого существования, в котором труд, наряду с феноменами смерти, власти, игры и эроса, занимает структурирующее положение в экзистенциальной антропологии автора. Несколько основных тем перекликаются с нашим исследованием. Во-первых, это тема онтологизации феномена труда. Во-вторых, это тема взаимодействия труда и творчества, но точнее — взаимоперехода из труда в творчество: мотивация, механизм и смысл такого перехода.

В попытке продвижения от обыденного определения труда к фундаментальному понятию этого феномена неотступной становится мысль о двойственном характере труда, или его двуплюсности — «благословенье и вместе с тем проклятье» [6, 207]. Основное противоречие характера труда заключается в его натуральности (природе, телесности, удовлетворении потребностей, тяготе) и одновременно с этим — в глубоком символическом значении как способе магически понимающего обращения с первоэлементами: «присоединением к телу земли, причащением брошенного существа материнской почве, от которой оно никогда не сможет уйти» [6, 223]. Заслуживает ли Финка можно по праву считать его стремление создать онтологию труда, показать сущность труда и в то же время его историчность. Вопрос о природе труда с точки зрения смысла жизни остается одним из спорных, отмечает Финк, впрочем, это не мешает ему в определении приоритетов: «Вопрос о смысле труда должен стать вопросом первоочередной важности о смысле бытия вообще» [6, 208]. Финк неоднократно использует метафору «тело земли», воссоздавая теллурические мотивы природы человека, связанность его тела с телом земли непосредственно через контакт и заботу, через преодоление и пахоту, вгрызание в неподатливую почву, разрыхление ее и заботу. Телесность, отодвигаемая строгим философским мышлением

на задворки, получает в философии Финка статус основного мотиватора труда. Он виртуозно разоблачает натуралистическое и физиологическое отношение к телу, потому что тело — это первичный орган труда и «только существо, телесно укорененное в земле, может выполнять работу» [6, 215]. Весьма иронично перекликается с христианским контекстом, что человек не может существовать беззаботно, подобно лилиям на лугу и птицам небесным.

Относительно второго отмеченного нами аспекта, о связанности труда и творчества, Финк вводит понятие двойного мотива, который вскрывает противоречия в конституции труда: его статичность (удовлетворение экономических нужд) и его динамичность (утверждение свободы через творчество). Таким образом, человек сознает свою свободу благодаря труду: «постигает себя как ворота в действительность: из его свободы может возникнуть “сущее” определенного вида <...> человек учится назначать себя своей целью <...> в тяготах труда он распознает скрытый стимул своей творческой силы» [6, 217].

Творчество Финк уподобляет «свободному исполнению переформатирования» [6, 227], что можно понимать как переделку, придание вида. Примером переформатирования выступает поле, служащее природным пространством (миром), включенным в этапы творческой деятельности и завершающимся продуктами или произведениями. Именно в этом контексте мы говорим о понятии культуры, которое изначально подразумевало возделывание земли. Интересно, что процесс подчинения (окультуривания или переформатирования) природы для Финка соотносится с уходом человека от самого себя: «Каждый порыв свободы есть определенная утрата себя <...> человек уходит в творение, которое он сам создает, — он привносит в работу свою жизнь, свои усилия, свою планирующую мысль и опредмечивает себя в своих произведениях» [6, 233]. Процесс очеловечивания вещей идет об руку с одновременным процессом овеществления человека. Возможно, речь идет о таком соединении формы и материи, в аристотелевском смысле слова, в котором человек вступает посредником, причиной, носителем идеи и прообраза будущей вещи. Не случайно Финк использует пример горшечника, который выступает сведущим в своем искусстве (соединения) мастером. Феноменология творения, вещи или произведения вписывается в процесс труда

таким образом, что вещь возникает как выведенная на свет, освобожденная, отданная открытости: «Произвести всегда означает вывести на свет. И потому момент “просвета” в греческой *techne* имеет большое значение. Природа, *physis*, порождает свои творения таким образом: она дает им взойти между небом и землей, в росте тоже мыслится просвет» [6, 236]. Понимая связанность труда и творчества в духе аристотелевской онтологии или модели его онтологической интерпретации сущего как соединения формы и материи, Финк обозначает такую (античную) модель как статическую, направленную на потребление, в отличие от современной, динамической, что спорно и не входит в круг наших задач. Собственный опыт показывает как раз приоритетность динамической модели труда.

По итогу проекта в 2023 г. я начала писать эссе «Про лён» [3]. Инициировала это эссе тема кругового цикла деревенской жизни, в которую я окунулась и которая с непривычки казалась то странной, то невыносимо однообразной, то единственно правильной для организации своего времени и жизни в деревне. Крестьянский труд — это особая метафизическая тема, соотносимая для меня с метафизическим, а не физическим измерением, в котором земля и поле символизируют бытие. Труд, понимаемый в качестве жизненной сердцевины, подразумевает онтологическую обращенность к земле как единственно возможный способ устройства человека в бренном мире, невзирая на тотальное отчуждение от земли. Основной мотив человеческого труда — это, конечно, удовлетворение биологической нужды, но человек, в отличие от всего природного, от растений и животных, знает о своей нужде, и потому труд является ответом на вызов нужды. Концепт «вечное возвращение» впервые был осмыслен мною как единственно возможный способ организации своей жизни внутри циклического времени деревенской жизни. О том, как крестьянский труд может быть творчеством, рассказывают две проведенные мною выставки в 2023 и 2024 гг. Концепция выставок — геосиодовская тема «труды и дни».

Литература

1. *Вергилий*. Георгики // *Вергилий*. Буколики. Георгики СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. С. 55—117.

2. *Гесиод. Труды и дни* // Эллинские поэты. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. С. 148—195.
3. *Коростелева Л.И.* Лён. СПб.: Добросвет, 2024. 53 с.
4. *Пропп В.* Русские аграрные праздники. СПб.: Азбука, Азбука-аттикус, 2024. 256 с.
5. *Селиванов В.В.* Год русского земледельца: Зарайск. уезд, Рязан. губ. // [Соч.] В.В. Селиванова. Рязань: тип. Губ. правл., 1887. 143 с.
6. *Финк Е.* Основные феномены человеческого бытия. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. 439 с.

References

1. *Vergilij. Georgiki* // *Vegilij. Bukoliki. Georgiki* SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2019. S. 55—117.
2. *Gesiod. Trudy i dni* // *Ellinskie poety*. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2021. S. 148—195.
3. *Korosteleva L.I.* Lyon. SPb.: Dobrosvet, 2024. 53 s.
4. *Propp V.* Russkie agrarnye prazdniki. SPB.: Azbuka, Azbuka-attikus, 2024. 256 s.
5. *Selivanov V.V.* God russkogo zemledeľca: Zarajsk. uезд, Rязan. губ. // [Soch.] V.V. Selivanova. Ryazan': tip. Gub. pravl., 1887. 143 s.
6. *Fink E.* Osnovnye fenomeny chelovecheskogo bytiya. M.: Kanon+ ROOI «Reabilitaciya», 2017. 439 s.